

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PERIODISMO ECONÓMICO Tipología: OPTATIVA Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN Curso: 4 Lengua principal de impartición: Español Uso docente de otras lenguas: Página web:	Código: 16338 Créditos ECTS: 6 Curso académico: 2022-23 Grupo(s): 30 Duración: C2 Segunda lengua: English Friendly: N Bilingüe: N
--	--

Profesor: JUAN CARLOS GUILLERMO CEBALLOS SANTAMARIA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
FACULTAD DE CC.SS. 3.23. FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, DESPACHO 2.20	ECO .ESP. E INT.,ECONOMET. E Hª E INS.EC	926053807	guillermo.cebillos@uclm.es	Lunes y miércoles, de 10:30 a 12:30 horas, en el despacho 1.05 de la Facultad de Comunicación, y martes, de 10 a 12 horas, en el despacho 3.23 de la Facultad de Ciencias Sociales.
Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable haber superado:

- Técnicas del mensaje en prensa e internet
- Análisis de la actualidad
- Estructura Económica
- Géneros de interpretación y opinión
- Historia del mundo actual
- Instituciones políticas contemporáneas

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo fundamental de la asignatura es aplicar los conocimientos generales y habilidades periodísticas adquiridas a lo largo de la carrera en el área del periodismo especializado en lo económico (en sentido amplio, incluyendo laboral, economía doméstica, cooperación al desarrollo, precariedad...). Aprenderemos conceptos básicos para el análisis del contexto económico y la interpretación y producción de información económica. Al final de la asignatura, el alumnado debe ser capaz de leer, analizar y redactar con solvencia información periodística económica de actualidad.

Esta asignatura entronca curricularmente con las siguientes:

Análisis de la actualidad
 Estructura Económica
 Historia del mundo actual
 Instituciones políticas contemporáneas
 Periodismo especializado
 Documentación informativa

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E17	Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible y eficaz.
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

- Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativas al área de Economía, tanto a un público especializado como no especializado.
- Mostrar un alto grado de autonomía en el terreno de la documentación e investigación económica.
- Conocer los rudimentos teóricos de las teorías y modelos socioeconómicos más importantes.
- Manejar la jerga más habitual en macro y microeconomía, economía internacional y teoría económica.
- Mostrar solvencia a la hora de comprender, analizar y valorar información periodística económica profesional de actualidad.
- Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos en el terreno de la divulgación económica.
- Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en el área económica, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
- Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

6. TEMARIO

Tema 1: Contexto económico actual.

Tema 2: Introducción a la Economía para periodistas.

Tema 3: Fundamentos del periodismo económico.

Tema 4: Principales reglas de la escritura económica.

Tema 5: Subgéneros y especificidades del periodismo económico

Tema 6: El reportaje de divulgación económica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E02 E03 E04 E06 E09 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08 G09	1.8	45	S	S	El estudiante tendrá que preparar piezas informativas y de opinión, así como reportajes audiovisuales en el área del periodismo económico (en sentido amplio).
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02 E03 E04 E06 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08	1.8	45	S	N	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E02 E03 E04 E06 E09 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08 G09	1.2	30	N	-	
Foros y debates en clase [PRESENCIAL]	Debates	E02 E03 E04 E06 E12 E17 G02 G03 G04 G06 G08	1.12	28	S	N	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02 E03 E04 E06 E17 G03 G04 G06 G08	0.08	2	S	S	
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4							Horas totales de trabajo presencial: 60
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6							Horas totales de trabajo autónomo: 90

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Pruebas de progreso	10.00%	0.00%	Diferentes pruebas parciales de actualidad.
Prueba final	40.00%	40.00%	Prueba escrita.
Elaboración de memorias de prácticas	50.00%	60.00%	Trabajos que se irán elaborando junto con el desarrollo de la materia de la asignatura.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Para calcular la media entre las dos partes de la asignatura (Teoría y Práctica) será necesario alcanzar al menos la puntuación del 40% en cada una de las dos. De lo contrario, habrá que recuperar únicamente la parte cuya nota sea inferior al 40%. Es necesario sumar un 5 entre las dos partes para aprobar la asignatura.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía

No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

Evaluación no continua:

Para calcular la media entre las dos partes de la asignatura (Teoría y Práctica) será necesario alcanzar al menos la puntuación del 40% en cada una de las dos. De lo contrario, habrá que recuperar únicamente la parte cuya nota sea inferior al 40%. Es necesario sumar un 5 entre las dos partes para aprobar la asignatura.

En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumnado podrá realizar las dos partes (teoría y práctica) o alguna de las dos partes, si una de ellas la tiene aprobada en convocatoria ordinaria. Es necesario sumar un 5 entre las dos partes para aprobar la asignatura.

No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

La convocatoria especial de finalización contiene toda la materia. El alumnado podrá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota o conservar la nota de la elaboración de memorias de prácticas (50%) y hacer una prueba final (50%).

No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 6): Contexto económico actual.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	10
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 30-01-2023	Fin del tema: 02-02-2023
Tema 2 (de 6): Introducción a la Economía para periodistas.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	10
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	6
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 06-02-2023	Fin del tema: 17-02-2023

Tema 3 (de 6): Fundamentos del periodismo económico.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	10
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	11
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 20-02-2023	Fin del tema: 02-03-2023
Tema 4 (de 6): Principales reglas de la escritura económica.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	15
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 06-03-2023	Fin del tema: 30-03-2023
Tema 5 (de 6): Subgéneros y especificidades del periodismo económico	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 11-04-2023	Fin del tema: 27-04-2023
Tema 6 (de 6): El reportaje de divulgación económica.	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	3
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	5
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 02-05-2023	Fin del tema: 18-05-2023
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	45
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates]	28
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	7
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	25
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Arrese Reca, Ángel y Vara Miguel, Alfonso	Fundamentos de periodismo económico: temas y lecturas	EUNSA		978-84-313-2808-5	2011	
Arrese Reca, Ángel	¿Interesa la economía? Economía y medios de comunicación.	CIE Dossat		978-84-96437-77-7	2008	
Chomsky, Noam	Cómo nos venden la moto	Icaria		978-84-7426-245-2	2010	
Ferrer Castelló, Evaristo	Cómo leer la prensa económica: indicadores macroeconómicos	Fundesem Business School		978-84-9948-313-9	2010	
Vara Miguel, Alfonso	Economía básica para comunicadores	EUNSA		978-84-313-2655-5	2009	
Arrese, Ángel y Vara Miguel, Alfonso	La formación del periodista económico.	Eunate			2003	
Almiron, Núria	Journalism in crisis: corporate media and financialization	Hampton Press		978-1-57273-981-9	2010	
Sobrados León, Maritza (Coord.)	Estudios de periodismo político y económico.	Fragua	Madrid	978847074076	2016	